

CZU 341.322.5:343.33

DOI 10.5281/zenodo.14650770

Alexandru FRUNZĂ*,
frunza.alexandru@gmail.com

Marinela ȚURCANU**,
marinela.turcanu@igp.gov.md

SĂRĂCIA – FACTOR DETERMINANT AL VIOLENȚEI DOMESTICE ÎMPOTRIVA FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL

Violența domestică este un fenomen condamnat care afectează societatea modernă, atât la nivel național cât și internațional. Acest fenomen negativ este mai evidențiat în raport cu femeile din cauza cutumelor înrădăcinate și influențate istoric de structura patriarhală a familiilor. Structura patriarhală a exaltat în mod tradițional rolul bărbaților, femeia fiind plasată mereu într-o poziție subordonată.

Violența în familie constituie o încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale femeilor, protejate atât de legislația internațională, cât și de actele normative emise la nivel național. Încălcurile drepturilor la egalitate, la demnitate și acces la justiție sunt mai reliefate în raport cu femeile din mediul rural. Diferite studii au arătat că în anul 2021, 71% dintre victimele violenței în familie erau din localități rurale, iar 29% proveneau din cele urbane. [6]

Deși prevenirea și reacția la violență domestică necesită o abordare multidimensională, identificarea cauzelor care generează această formă de violență va contribui la înțelegerea fenomenului și la evoluția societății în ansamblu.

Cuvinte-cheie: violență domestică, sărăcie, mediu rural, determinante, agresor, studiu.

* doctorand, Școala Doctorală „Științe penale și drept public”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (ROR: <https://ror.org/036kvxa54>); e-mail: academia@mai.gov.md. ORCID ID: 0000-0001-9444-6561, e-mail: frunza.alexandru@gmail.com

** Studentă a Facultății Drept, Administrație, Ordine și Securitate Publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (ROR: <https://ror.org/036kvxa54>), e-mail: academia@mai.gov.md. ORCID ID: 0009-0002-2230-6679, e-mail: marinela.turcanu@igp.gov.md

POVERTY – DETERMINING FACTOR OF DOMESTIC VIOLENCE IN RURAL ENVIRONMENTS COMMITTED AGAINST WOMEN

Domestic violence is a reprehensible phenomenon facing modern society, both nationally and internationally. This negative phenomenon is more evident in relation to women because of customs rooted and historically influenced by the patriarchal structure. The patriarchal structure has traditionally exalted the role of men, with the woman always placed in a subordinate position.

Domestic violence constitutes a serious violation of women's fundamental rights and freedoms, protected both by international law and by normative acts issued at national level. The violation of the rights to equality in the family, to dignity and access to justice, are more emphasized in rural areas. The analysis of the aggressor-victim relationship shows that in 2021, 71.0 % of victims of domestic violence are from rural communities and 29.0 % of urban ones.[6]

While prevention and response to domestic violence requires a multidimensional approach, identifying the causes of this form of violence will contribute to understanding the phenomenon and to the evolution of society as a whole.

Keywords: domestic violence, poverty, rural environment, determinants, abuser, study.

1. INTRODUCERE

Un factor esențial ce contribuie la apariția și dezlănțuirea violenței în cadrul familiei este sărăcia. Această problemă este omniprezentă în diverse comunități și generează consecințe severe în privința dezvoltării umane.

Evaluarea sărăciei reprezintă un proces complex, implicând utilizarea unor metode pentru delimitarea nivelurilor de trai și a minimumului necesar de existență. Familiile cu un standard de viață sub pragul convențional al sărăciei sunt considerate sărace. [10]

Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare [5], 24,5% din locuitorii Republicii Moldova se aflau în anul 2021 într-o sărăcie absolută. La capitolul dat, situația este mult mai dramatică în mediul rural, unde 32,8% din numărul total de persoane conviețuiau la limita sărăciei, comparativ cu cele 11,9% din mediul urban.

Mai multe studii selective din Republica Moldova au stabilit că aproape fiecare al patrulea cetățean trăiește în sărăcie absolută, iar rata sărăciei rurale o depășește de aproape cinci ori pe cea a sărăciei urbane. [7]

2. METODOLOGIE

În cadrul studiului dat au fost utilizate următoarele metode de cercetare științifică: interviul, sondajul de opinie, analiza sistemică, analiza logică și analiza comparativă. Materialele folosite sunt: datele statistice, literatura de specialitate criminologică și alte studii.

3. DISCUȚII

Unele studii ale cauzalității violenței în familie au evidențiat că principalii factori determinanți care influențează apariția acestui fenomen negativ sunt nevoile sociale și economice, urmate de consumul de alcool și de droguri, incompatibilitate, gelozie etc.

Cercetătorul rus A. N. Fateev, ca rezultat al analizei infracțiunilor violente săvârșite în relațiile familiare în orașul Rostov pe Don din Federația Rusă, a ajuns la concluzia că sărăcia, îndeosebi atunci când se manifestă pe fondul unor factori secundari suplimentari, ca nivelul scăzut de cultură și educație, precum și prezența unor dependențe cum ar fi consumul abuziv de băuturi alcoolice și consumul de droguri, este unul dintre cei mai des incriminați factori responsabili de apariția și proliferarea violenței în familie. [15]

În opinia cercetătorului G. Gh. Sillaste [17], violența în familie a devenit un fenomen răspândit pe larg, care afectează atât familiile cu un venit mic cât și cele foarte bogate. În viziunea sa, cel mai frecvent violența domestică se manifestă atunci când, în virtutea unor consecințe imprevizibile, intervine:

- înrăutățirea bruscă a stării financiare în familie;
- pierderea locului de muncă;
- apariția neînțelegerilor în familie;
- apariția antipatiei față de copii;
- consumul de alcool și dependența de droguri.

Un alt cercetător care examinează violența împotriva femeilor, A. V. Lîsova [16], susține că factorii principali de risc care conduc la apariția violenței domestice includ:

- sărăcia;
- veniturile reduse;
- stresul asociat condițiilor de trai;
- tensiunea emoțională;
- distribuția inechitabilă a puterii între soț și soție.

Conform opiniei medicilor de familie din Republica Moldova [14], cele mai dominante cauze ale violenței domestice sunt:

- 38,2% - starea materială în familie;
- 22,5% - stilul de viață al bărbatului (această cauză include educația într-un stil violent aplicată de bărbat, autoritatea bărbatului în familie, alcoolismul etc.);
- 22,5% - gelozia.

În opinia psihologului terapeut român C. Manea[4], cauzele violenței domestice poartă un caracter complex, care au la bază mai mulți factori determinanți, cum ar fi probleme de sănătate mintală, conflicte interpersonale, consum abuziv de băuturi alcoolice, precum și apariția dezechilibrului puterii și controlului, care își are rădăcinile în valorile și normele culturale care promovează anumite comportamente toxice. În opinia aceluiași autor, sărăcia și lipsa accesului la resurse sunt doar factori structurali care contribuie la apariția violenței domestice.

Unii autori [1] consideră că există numeroși factori care contribuie la apariția violenței domestice, însă cele mai frecvente sunt neînțelegerile în familie, alcoolismul, dependența de droguri, sărăcia.

Alți autori români [8], în rezultatul unor studii, au ajuns la concluzia că 39,39% dintre femei consideră că sărăcia reprezintă un factor al violenței domestice. Sărăcia este considerată ca fiind un factor al violenței domestice de 41.12% dintre persoanele din mediul urban, față de 36% din mediul rural.

În concepția autoarei O. Dobă [2], un lucru valabil în multe cazuri de violență domestică este că agresorii folosesc controlul financiar pentru a-și exercita puterea asupra partenerului. Izolarea financiară este o tactică abuzivă prin care agresorul restricționează accesul victimei la resurse sau îi limitează independența financiară.

Mai mult decât atât, agresorul se asigură că victima nu-l va părăsi din frica unei sărăcii extreme. Limitarea independenței financiare de către agresor este o tactică des întâlnită, care este folosită pentru a menține victima într-o relație abuzivă. Prin restricționarea accesului la resurse financiare și prin impunerea unei dependențe materiale, agresorii își consolidează puterea și controlul asupra victimelor.

Această tactică este adesea legată de teama de sărăcie sau de lipsa resurselor finan-

ciare, ceea ce poate face ca victima să se simtă captivă în relația abuzivă din cauza lipsei de opțiuni sau resurse pentru a pleca și a-și construi o viață independentă. Astfel de tactici creează un mediu în care victima se simte incapabilă să-și asume autonomia financiară și să ia decizii în interesul său.

Autoarea D. G. Trăsnitu este de părerea că cel mai important factor responsabil de apariția și sporirea violenței în familie este sărăcia. În opinia sa, anume sărăcia determină frustrarea individului, acesta devenind incapabil de a-și satisface anumite necesități materiale. Anume frustrarea generează o energie negativă care se răsfrânge asupra vieții familiale. De regulă, multe femei, victime ale violenței domestice, sunt dependente financiar de agresor și aleg să rămână într-o relație toxică, dat fiind faptul că nu au resurse să se întrețină și nu își pot asuma o viață independentă. [13]

Sărăcia, cu precădere atunci când este asociată cu factori potențatori suplimentari, precum un nivel scăzut de educație etc., și prezența adicțiilor cum ar fi alcoolismul, fumatul, consumul de droguri etc., reprezintă cei mai frecvent incriminați factori de apariție și extindere a violenței în mediul familial. Neputința de a satisface anumite nevoi materiale induce frustrarea la nivel individual, generând impulsuri violente și conflicte care perturbă echilibrul vieții familiale. [10]

Analizând literatura de specialitate, au fost identificați mai mulți autori care combat ideea că sărăcia este o cauză directă a violenței domestice. De exemplu, autorii studiului „Violența în familie în Republica Moldova” [12] au evidențiat că există unele concepții greșite și stereotipuri legate de violența domestică, cum ar fi ideea că victime ale violenței sunt doar femeile vulnerabile și violența domestică are loc în familiile sărace. Realitatea însă este mult mai complexă, iar violența domestică poate afecta oameni din diverse medii sociale și culturale.

O opinie similară are și autorul D. G. Trăsnitu, care conchide că violența domestică se manifestă în toate mediile și nu este o caracteristică doar a familiilor sărace, ea atingând chiar clasele medii și superioare din punct de vedere economic. [13]

Conform datelor studiului „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova” [16], s-a constatat că violența împotriva femeilor rămâne adânc înrădăcinată în dezechilibrul de gen. Astfel, 90% din bărbații intervievați în cadrul acestui studiu reprezentativ al percepțiilor consideră că pentru o femeie cel mai important rol este acela de a avea grijă de casă și de familie. Mai mult de 60% dintre bărbați cred că atunci când femeile sunt angajate, acestea, de fapt, ocupă locuri de muncă care le revin bărbaților.

Pentru înțelegerea impactului sărăciei asupra comportamentului violent în familie, au fost intervievate mai multe femei din mediul rural. [3]

Sub protecția anonimatului, unele dintre ele au declarat din propria experiență că, în mediul rural, sărăcia este principala cauză care duce la apariția violenței domestice. Acest fenomen generează reducerea independenței individului în comunitatea în care locuiește. În mare parte, incapacitatea sa de a depăși această situație și a uita de probleme duce la consumul abuziv de băuturi alcoolice sau substanțe narcotice. Mai mult decât atât, în familiile care locuiesc într-o sărăcie absolută, mereu apar conflicte din cauza lipsei surselor financiare, care ulterior generează apariția violenței domestice.

O altă femeie a declarat că sărăcia și lipsa locurilor de muncă influențează direct apariția comportamentului antisocial. Incapacitatea individului de a-și crea un confort material în familie începe cu căutarea vinovatului în toate eșecurile sale, sporește frustrarea și poate declanșa impulsuri violente și certuri, fapt ce duce la debusolarea echilibrului vieții

familiale. Unii indivizi, din cauza că nu pot să-și asigure familia cu minimumul necesar, cad în depresie și le scade stima față de sine. Ei se simt frustrați din cauza incapacității lor de a-și întreține familia și, în adâncul lor, au ideea că o persoană care nu are bani este demnă de dispreț, dar executarea unor lucrări mai puțin remunerate o consideră ca pierdere de timp.

Una dintre femei a comunicat că violența în familie reprezintă un fenomen social negativ, foarte des răspândit în mediul rural din Republica Moldova, care poate apărea atât în viața familiilor sărace cât și în familiile cu un venit mediu sau chiar înstărite din punct de vedere financiar. Odată cu creșterea veniturilor, apar noi cerințe și necesități care derivă din concurențele informale între familii. Nesatisfacerea necesităților unanim recunoscute în mediul în care locuiește familia generează etichetarea socială a individului și a membrilor familiei sale, care într-un final duce la apariția violenței domestice.

O respondentă a explicat că sărăcia reprezintă doar o componentă a unui cerc vicios care duce la apariția violenței în familie. Sărăcia, în mod unilateral, nu poate să ducă la apariția comportamentului violent în relațiile familiare. Sărăcia în multe cazuri este doar un element al unui puzzle care, alături de alte componente, cum ar fi consumul de alcool sau droguri, educația bazată pe cutume și tradiții istorice sau stereotipuri pe bază de gen, luate împreună, duce la apariția unui comportament violent. Pe de altă parte, respondentă declară că, în unele situații, sărăcia este prima piatră poziționată la temelia acestui fenomen antisocial. Ea explică că violența domestică are o probabilitate mai ridicată de apariție în asemenea situații când, din cauza sărăciei, apar unele neînțelegeri în familie și gelozia, care mai devreme sau mai târziu duc la consumul de băuturi alcoolice și, inevitabil, determină în mod direct apariția violenței domestice.

Pentru studierea mai aprofundată a determinatelor violenței domestice asupra femeilor, în perioada 1-6 noiembrie 2023, a fost realizat un sondaj de opinie anonim, în regim online, la care au participat 84 de femei din mediul rural. [9]

În rezultatul sondajului s-a stabilit că:

- 77,1 % au fost supuse unei forme de violență domestică cel puțin o dată în viață;
- 59,5 % nu au raportat violența la care au fost supuse;
- 77,5 % au continuat să locuiască împreună cu agresorul.

Conform aceluiași sondaj, respondentele au declarat că factorii care au determinat apariția violenței domestice au fost următoarele:

- 20,5 % - sărăcia;
- 41,0 % - sărăcia manifestată pe fonul altor factori secundari (consum de alcool sau droguri);
- 21,7 % - consumul de alcool sau substanțe narcotice;
- 32,5 % - gelozia;
- 20,5 % - educație înrădăcinată bazată pe manifestarea agresivității.

Urmare a sondajului dat, un factor alarmant care a fost scos în evidență este numărul foarte de mare de femei care au fost supuse unei forme de violență domestică cel puțin o dată în viață. Acest fapt demonstrează că aproximativ opt din zece femei au fost victime ale unei forme de violență domestică.

Mai mult, majoritatea acestor femei au continuat să locuiască cu agresorul în aceeași locuință. Unica justificare a faptului că femeile, după ce au fost supuse actului de violență domestică, continuă să locuiască împreună cu agresorul, este că nu au unde să se refugieze, în mare parte din cauza stării materiale nesatisfăcătoare. În cazul dat, sărăcia este unicul factor care îl predispune în mod direct pe agresor să-și continue activitatea sa ilegală

față de partenerul de viață.

Rezultatele sondajului au scos în evidență faptul că una dintre circumstanțe care facilitează și alimentează toleranța și evoluția violenței domestice, este sărăcia în interacțiune cu alți factori secundari, cum ar fi consumul de băuturi alcoolice sau substanțe narcotice, fiind urmași de gelozie și educație înrădăcinată bazată pe manifestarea agresivității.

4. CONCLUZII

Concluziile studiului subliniază complexitatea și diversitatea factorilor care contribuie la apariția violenței domestice. În urma cercetării menționate, am dedus că sărăcia și lipsa accesului la resurse reprezintă doar factori determinanți, interacționând cu cei secundari, precum tradițiile profund înrădăcinate și influențate istoric de o structură patriarhală, dezechilibrul de gen, conflictele interpersonale, abuzul de alcool sau consumul de substanțe narcotice, gelozia și educația fundamentată de valorile și normele culturale care promovează anumite comportamente toxice. Toate aceste aspecte contribuie, fără doar și poate, la apariția violenței domestice.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Bogdan M. D., Cordoș A. M., *Tipologia violenței și măsuri de combatere prin norma de drept*. În: Culegerile de comunicări ale Conferinței științifice internaționale „Prevenirea și combaterea violenței în familie”, din 1-2 decembrie 2022 [citată 02.01.2024]. Disponibil: https://conferinte.stiu.md/sites/default/files/evenimente/Culegere_integral_Conferinta_decembrie_2022.pdf
2. Dobă O., *Femeia – victima violenței psihologice și emoționale în familie*. În: Culegerile de comunicări ale Conferinței științifice internaționale „Prevenirea și combaterea violenței în familie”, din 1-2 decembrie 2022 [citată 02.01.2024]. Disponibil: https://conferinte.stiu.md/sites/default/files/evenimente/Culegere_integral_Conferinta_decembrie_2022.pdf
3. Interviu realizat în perioada 04.11.2023 – 05.11.2023, cu un grup de femei din mediul rural din Republica Moldova, privind stabilirea factorilor determinanți ai violenței domestice în mediul rural.
4. Manea C., *Un adevăr inconfortabil. O examinare mai atentă a violenței domestice și ce putem face pentru a o opri* [citată 05.11.2023]. Disponibil: <https://cabinetclaudi-umanea.ro/violenta-domesti-ca/#:~:text=Factorii%20structurali%2C%20cum%20ar%20fi,care%20stau%20la%20baza%20acesteia>
5. UNDP (PNUD) Moldova, 25 de țări au redus de două ori sărăcia multidimensională în decurs de 15 ani, însă 1,1 miliarde de oameni rămân săraci, în timp ce impactul pandemiei de COVID-19 nu a fost încă estimat [citată 02.11.2023]. Disponibil: <https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/25-de-tari-au-reduc-de-doua-ori-saracia-multidimensional-a-decurs-de-15-ani-insa-1-1-miliarde-de-oameni-raman-saraci-timp>
6. Raport statistic privind violența în familie în 2021, elaborat de către Agenția Națională Asis-tență Socială, citat în Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027, aprobat prin

- Hotărârea Guvernului nr.332/2023.
7. Reportaj realizat de portalul de știri tv8.md: R. Moldova este cea mai săracă țară din Europa? Date alarmante și planuri oficiale [citată 04.11.2023]. Disponibil: <https://tv8.md/ru/2022/02/10/video-r-moldova-este-cea-mai-saraca-tara-din-europa-date-alarmante-si-planuri-oficiale/211602>
 8. Rus M. ș.a., *Atitudini și prejudecăți sociale față de violența domestică*. În: Culegerile de comunicări ale Conferinței științifice internaționale „Prevenirea și combaterea violenței în familie”, din 1-2 decembrie 2022 [citată 02.01.2024]. Disponibil: https://conferinte.stiu.md/sites/default/files/evenimente/Culegere_integral_Conferinta_decembrie_2022.pdf
 9. Sondaj de opinie (selectiv) desfășurat în perioada 01.11.2023 – 06.11.23, în regim online, cu chestionarea a 84 de femei care locuiesc în mediul rural din Republica Moldova, privind stabilirea factorilor determinanți ai violenței domestice în mediul rural.
 10. Stanciu M. ș.a., *Sărăcia și alți factori de risc ce favorizează comportamentul violent în viața domestică*. În: Sociologie Românească, 2022, vol. 20, Issue 2, pp. 148-167. ISSN: 1220-5389.
 11. Studiul „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”, realizat de către Centrul de Drept al Femeilor „SocioPolis”, în anul 2015 [citată 12.12.2023]. Disponibil: <https://sociopolis.md/barbatii-si-egalitatea-de-gen-in-republicamoldo-va#:~:text=Scopul%20cercet%C4%83rii%20E2%80%9EB%C4%83rba%C5%A3ii%20C5%9Fi%20egalitatea,%C3%AEen%20domeniul%20egalit%C4%83%C5%A3ii%20de%20gen>
 12. Studiul „Violența în familie în Republica Moldova. Practică judiciară și acte normative nați-onale și internaționale” [citată 26.12.2023]. Disponibil: <https://www.osce.org/files/f/documents/7/0/121520.pdf>
 13. Trăsnițu D. G., *Violența împotriva femeilor și violența domestică – norme ale Consiliului Europei și legislație internă* [citată 04.01.2024]. Disponibil: <https://www.juridice.ro/716383/violenta-impotriva-femeilor-si-violenta-domestica-norme-ale-consiliului-europei-si-legislatie-interna.html>
 14. Vizitiu D., *Opinia medicilor de familie privind violența domestică*. În: Analele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testițeanu” nr.2 (14), 2013. p.297 [citată 02.11.2023]. Disponibil: https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/6305/1/OPINIA_MEDICILOR_DE_FAMILIE_PRIVIND_VIOLENTA_DOMESTICA.pdf
 15. Фатеев А. Н., *Домашнее насилие: опыт криминологического исследования, диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва, 2006*. Citat de V. Ionașcu. În: *Infracțiunea de violență în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire*, teză de doctorat, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM, Chișinău, 2018 [citată 03.11.2023]. Disponibil: http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53970/vasile_ionascu_thesis.pdf
 16. Лысова А. В., *Физическое насилие над женщинами в Российских семьях. Социологические исследования*. 2008. № 9, pp. 121-128 [citată 28.12.2023]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/289446043_Physical_violence_against_women_in_Russian_families.
 17. Силласте Г. Г., *Социальные ценности сельских учителей в условиях рыночной экономики*. Мониторинг общественного мнения. 2004. № 2 (70) [citată 09.11.2023]. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-tsennosti-selskih-uchiteley-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki/viewer>